

FERRAMENTA DE AUXÍLIO PARA A APRENDIZAGEM DO CORPO DISCENTE

Bianca Christine^{1*}, Davi Mendes², Reginaldo Lopes³, Renan Kubo⁴ e Tamires Moreira⁵

¹ Faculdade Tecnológica de Ferraz de Vasconcelos, Rua Carlos de Carvalho, 200, Jardim São João Ferraz de Vasconcelos/SP, Brasil, grupoprojeto69@gmail.com. * Bianca Christine.

RESUMO. O presente artigo tem por objetivo propor o uso de uma ferramenta em forma de jogo. Ela possui perguntas e respostas, com o intuito de auxiliar na aprendizagem dos alunos. O software que foi desenvolvido possui um banco de questões que permite a correção automática de exercícios e oferece o feedback imediato ao usuário. Foi realizada duas pesquisas com métodos quali-quantitativos e ocorreu uma coleta de dados através da plataforma Google Forms, para descobrir se a ferramenta desenvolvida é viável, aonde se obteve 69 respostas de estudantes e 45 respostas de professores. O objetivo foi identificar o conhecimento das pessoas sobre o uso de jogos digitais nas instituições de ensino, obter dados para comprovar se um software educacional em formato de jogo pode ser uma solução para melhorar o desempenho dos estudantes, e se os professores utilizam aplicativos em sala de aula como apoio para o aprendizado dos alunos.

Palavras-chave. *Desempenho dos estudantes, Software, Aplicativos, Aprendizagem.*

ABSTRACT. This article aims to propose the use of a tool in the form of a game. It has questions and answers, in order to help students learn. The software that was developed has a database of questions that allows the automatic correction of exercises and offers immediate feedback to the user. Two surveys were conducted with quali-quantitative methods and a data collection occurred through the Google Forms platform, to find out if the tool developed is feasible, where 69 answers were obtained from students and 45 answers from teachers. The objective was to identify people's knowledge about the use of digital games in educational institutions, obtain data to prove if an educational software in game format can be a solution to improve student performance, and if teachers use applications in the classroom as support for student learning.

Keywords. *Student Performance, Software, Applications, Learning.*

1. INTRODUÇÃO

Educadores enfrentam todos os dias problemas graves referentes ao ensino das futuras gerações, neste caso, seria a falta de interesse que com o passar dos dias está cada vez mais presente na vida dos alunos. Desde cedo os jovens da geração Z interagem mais nesse meio tecnológico. Unir os jogos com a educação seria fundamental para ter uma mudança significativa.

Atualmente, os discentes apresentam vários problemas de desempenho escolar, visto que, a maioria dos alunos conhece apenas as operações básicas de matemática. Eles possuem resultados insatisfatórios em relação a problemas matemáticos mais complexos e dificuldades em entender a parte teórica, interpretação de textos e apresentam um vocabulário limitado. A falta de interesse dos alunos pode ser associada ao baixo desempenho nas provas.

Para os discentes conseguirem atingir um desempenho melhor, os docentes podem usar algumas estratégias como modificar o formato das aulas inserindo softwares educacionais em forma de jogos, de modo que, pode ser uma tática para melhorar o desempenho escolar, uma vez que os games possuem uma aparência atrativa e, além disso, possuem a repetição que ajuda a recordar com maior facilidade o conteúdo.

As instituições escolares precisam se preparar para usar os softwares educacionais como metodologia de ensino, pois, os jogos estão sempre se renovando e nas escolas isso não acontece, dado que, os alunos esperam por aulas que tenham como característica um diferencial que esteja em conformidade com os dias atuais.

O software educacional desenvolvido contém bibliotecas com diferentes matérias para estudar, possui um ranking, gráficos mostrando o desempenho dos alunos com base nos exercícios realizados e um fórum no próprio ambiente aonde cada aluno pode discutir e opinar sobre os problemas encontrados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inicialmente, pode ocorrer alguns empecilhos no decorrer do processo de implementação de jogos digitais nas instituições de ensino, como a falta de conhecimento dos professores em relação ao assunto e o próprio preconceito por parte das escolas, mas conforme ressalta Lynn Alves “Os professores podem viabilizar, em alguns momentos, a interação com estas mídias no próprio espaço escolar, mediando os distintos processos de aprendizagem que possam emergir no universo dos games.”, ou seja, os educadores podem deixar as aulas mais dinâmicas ao usar jogos e por meio disso desenvolver o assunto das aulas.

Empresas como a Microsoft estão desenvolvendo jogos para aplicar na sala de aula, como o Minecraft Education Edition. Essa nova versão permitiu que os professores tenham controle sobre algumas etapas e pode ser utilizada para tornar as aulas mais divertidas e contribuir para a concentração e a criatividade. “De acordo com o censo realizado pela Indústria Brasileira de Jogos Digitais, cerca de 60% dos games produzidos têm caráter educativo” (IBJD, 2014). Esse tipo de entretenimento possui recompensas e feedbacks, que ajudam a manter o indivíduo motivado e promove a superação de dificuldades de aprendizagem.

Assim, a participação do aluno em relação à matéria se torna maior ao usar jogos, ao invés de usar o sistema educacional tradicional, mas para isso os professores precisam se preparar e entender o funcionamento do contexto. O uso de softwares educacionais proporciona mudanças significativas, visto que, o aluno se torna mais determinado, persistente e interessado e com isso melhora o aprendizado e o interesse pelas aulas.

Para Luciano Meira, professor do departamento de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco “Com os jogos, é possível engajar um jovem ou adulto por horas seguidas, além de exercer a atividade-alvo em modo de alto desempenho. O professor pode usar essas ferramentas para criar cenários imersivos de aprendizagem”.

Um software educacional proporciona uma maneira dinâmica de estudar, incentiva a criatividade e a concentração.

2.1 SOFTWARES EDUCACIONAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Os jogos eletrônicos no geral têm a capacidade de proporcionar diferentes tipos de aprendizado aos seus usuários, Gee (2007, pp. 37-38) destaca “a possibilidade de aprendizagem ativa e crítica dentro e fora do game, através da experiência sobre o mundo, potencial colaborativo para novos grupos de afinidades, desenvolvimento de recursos para novas aprendizagens e resoluções de problemas.”

Porém, mesmo que os softwares educacionais em forma de jogo possuam características que poderiam ajudar no desenvolvimento e aprendizado do indivíduo, ainda estão distantes de serem utilizados na cultura escolar. A cultura tradicional da escola dificulta a inclusão desses jogos em sua didática e pedagogia. Outro fato que impede a sua implementação junto aos outros programas curriculares, é a falta de infraestrutura de algumas escolas, da qual, não possuem equipamentos ou condições necessárias para trabalhar com certos jogos e fazer pesquisas sobre os mesmos.

“A escola se baseia não na solução de problemas que envolvem necessariamente ações e objetivos, mas no aprendizado de informações, fatos e fórmulas sobre as quais se lê em textos ou sobre palestras (GEE, 2013).” esse é um método adotado até hoje pelas escolas, do qual o aluno tem apenas um feedback do seu desempenho através de notas e testes, mas isso não se correlaciona com a capacidade de resolver problemas na área em que o aluno foi ensinado.

A ideia de eduteinment foi criada na década de 1970 por Bob Hayman (produtor dos documentários da National Geographic), o neologismo criado a partir da junção das palavras education e entertainment, é usado para representar conteúdos que educam enquanto entretêm. É um conceito que alguns estudiosos acreditam que pode ajudar no incentivo ao aprendizado. Um estudo realizado pelo núcleo de ensino da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) mostra que “o uso de ferramentas tecnológicas educativas aumenta em até 32% o rendimento dos alunos em física e matemática, comparando-se ao conteúdo expositivo da matéria tradicional em aula”.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A princípio, foram realizadas duas pesquisas com o objetivo de comprovar a viabilidade da ferramenta. Inicialmente, a primeira pesquisa foi realizada para levantar dados a respeito de como ocorre o estudo dos alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, Curso Técnico, Ensino Técnico integrado ao Médio, Graduação, Pós-Graduação e Ensino superior e a segunda pesquisa foi efetuada com professores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PERGUNTAS PARA ALUNOS: PESQUISA SOBRE A QUANTIDADE DE PESSOAS QUE UTILIZAM APLICATIVOS PARA ESTUDAR

GRÁFICO 1 – QUAL A SUA IDADE?

Qual a sua idade?

69 respostas

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

A pesquisa a primeiro momento, pedia a idade dos entrevistados. O público em sua maioria (45,9%) apresentou a faixa etária de 19 a 25 anos de idade.

GRÁFICO 2 – QUAL É O SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE ?

Qual é seu nível de escolaridade ?

69 respostas

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

No gráfico 2 ocorre a pergunta sobre o nível de escolaridade, do qual, em seu maior número 49,3% tinham nível de graduação.

GRÁFICO 3 – VOCÊ ESTUDOU A MAIOR PARTE DO TEMPO EM ESCOLA PÚBLICA OU PARTICULAR?

Você estudou a maior parte do tempo em escola pública ou particular?

69 respostas

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

Em seguida foi-se perguntado o grau de escolaridade e se o ensino foi majoritariamente público ou particular, ficou explícito que a grande maioria dos entrevistados estudou em instituições públicas.

GRÁFICO 4 - VOCÊ UTILIZARIA UM APLICATIVO QUE FORNECESSE CONTEÚDOS DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE JOGOS?

Você utilizaria um aplicativo que fornecesse conteúdos de fixação através de jogos?

69 respostas

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

Como última pergunta aos estudantes, foi levantado a questão do interesse em aplicativos interativos e jogos educacionais, 69,6% dos entrevistados alegaram interesse em usar tais métodos.

4.2 PERGUNTAS PARA PROFESSORES: PESQUISA SOBRE A QUANTIDADE DE PROFESSORES QUE UTILIZAM APLICATIVOS PARA AUXILIAR NO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

GRÁFICO 1- PARA VOCÊ, UM APLICATIVO DE JOGOS RELACIONADO A ESTUDOS, SERIA EFETIVO PARA O DESENVOLVIMENTO E APRENDIZADO DOS ALUNOS?

Para você, um aplicativo de jogos relacionado a estudos, seria efetivo para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos?

45 respostas

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

Em seguida foi realizado algumas perguntas à professores do ensino médio e ensino superior, a primeira delas foi se eles acreditavam nos resultados da gamificação e aulas dinâmicas, 80% dos professores acreditam na eficácia do uso de aplicativos interativos e jogos educacionais.

GRÁFICO 2 – VOCÊ ACREDITA QUE APLICATIVOS DE ESTUDO ESTIMULAM O INTERESSE DOS ALUNOS EM ESTUDAR MAIS?

Você acredita que aplicativos de estudo estimulam o interesse dos alunos em estudar mais?

44 respostas

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

Por fim, foi-se perguntado se eles acreditavam que o uso de aplicativos interativos e jogos educacionais poderiam ser uma possível solução sobre a falta de atenção e interesse dos alunos, o resultado obtido foi o de 79,5% concordam que aplicativos ajudam no problema de desinteresse dos alunos.

5. FERRAMENTA DESENVOLVIDA

A ferramenta desenvolvida para a realização do estudo se chama Study and Play (Estudar e jogar), que como o nome sugere, tem o objetivo de fazer com que o indivíduo estude enquanto interage com o software.

O software possui uma tela que disponibiliza o material necessário para que o estudante realize consultas para uma determinada matéria, dispõe tanto o conteúdo como fórmulas matemáticas e breves textos contendo imagens sendo direto ao assunto. Cabe destacar que o material desenvolvido será totalmente imparcial, como por exemplo a possibilidade de ver as informações relacionadas a história de forma patriótica, como também de forma crítica que de destaque aos erros cometidos ao longo do tempo.

O software possui também uma lista de exercício que funciona através de uma pergunta relacionada ao assunto e quatro alternativas, sendo uma delas a verdadeira e o restante falsa, que estará de acordo com o material disponibilizado pela biblioteca. Cada questão tem o seu próprio código de identificação, além de possuir um nível de dificuldade, que será representado por estrelas, como por

exemplo a estrela de quatro pontas e azul, representando as questões de nível básico, e a estrela vermelha de seis pontas, representando as questões de nível avançado.

6. IMAGENS DA INTERFACE GRÁFICA DO APLICATIVO

FIGURA 1 – MENU INICIAR

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

FIGURA 2 - MATÉRIAS

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

FIGURA 3 – SUBTEMAS

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

FIGURA 4 – BANDEIRAS DA ÁFRICA

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

FIGURA 5 – EXEMPLO DE QUESTÃO COM IMAGEM

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

FIGURA 6 – EXEMPLO DE QUESTÃO PARA O VESTIBULAR

Pergunta

1

Enem 2018 - Para serem absorvidos pelas células do intestino, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a

a) hidrolisar os lipídios.

b) agir como detergentes.

c) tornar os lipídios anfífilos.

d) promover a secreção de lipases.

VOLTAR

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

FIGURA 7 – TELA DE FEEDBACK

PDMFim

STUDY AND PLAY
PLATAFORMA DE ESTUDOS

Nota Final:

0 / 2

Voltar

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

7. SOFTWARES UTILIZADOS PARA A CRIAÇÃO DA FERRAMENTA

7.1 JAVA

Segundo a explicação do site da ferramenta, Java é uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento de softwares de jogos, sites, ferramentas para serviços de empresas como a gestão de negócios, entre outros itens. Além de ser uma linguagem de programação muito utilizada, Java é utilizado em vários softwares disponibilizados no mercado, tornando-a uma ferramenta necessária para que muitos programas sejam compatíveis.

FIGURA 1 – ÍCONE DO JAVA

FONTE: SEMPRE UPDATE (2019)

7.2 ECLIPSE

Segundo a explicação disponibilizada no site oficial, Eclipse é uma ferramenta com fins não lucrativos em que permite um espaço para trabalhar com as linguagens de programação, incluindo Java.

FIGURA 2 – ÍCONE DO ECLIPSE

FONTE: ECLIPSE FOUNDATION (2019)

8. CICLO DE SOFTWARE UTILIZADO

No final da década de sessenta ocorreu a crise de software, dado que, os computadores evoluíram e com isso era necessário aperfeiçoar o processo de desenvolvimento dos softwares. Contudo, os softwares não eram amigáveis, os projetos não eram calculados de forma correta e a entrega para o cliente demorava anos, os custos eram maiores do que os calculados no início e não tinham uma boa qualidade e com isso ocorre revolta por parte dos clientes. Portanto, foram criados novos meios de elaborar os softwares seguindo algumas regras visando qualidade e organização nos projetos, o processo de desenvolvimento de um software possui prolongamento por diversos procedimentos com o objetivo de adquirir um programa que não possua defeitos e atenda as necessidades de um cliente, para desenvolver um software é preciso respeitar o prosseguimento das suas fases que constituem o seu ciclo de vida, as suas fases são concepção, análise, projeto, implementação, teste, implantação e manutenção, uma é interligada na outra. Depois da criação de um software o seu ciclo de vida não acaba até que ele deixe de ser usado, a consequência de um projeto que não possui um modelo de software é ultrapassar prazos calculados, estouro do orçamento, ausência de documentação e dificuldade de manutenção.

8.1 Modelo Evolutivo

Com este modelo o software não possui uma linha reta ele evolui ao longo do tempo, através de muitas versões até que o sistema esteja totalmente desenvolvido. O processo evolutivo se caracteriza por duas características Exploratório e Prototipação, porém para desenvolver o software Study and Play foi utilizado o Exploratório.

8.2 Modelo Evolutivo - Exploratório

Na maioria das vezes o cliente não expõe todos os requisitos necessários, ou não sabe o que deseja, assim, o sistema é feito com os requisitos adquiridos na análise e a primeira versão é entregue ao cliente, que usa o software em sua máquina e esclarece no feedback as características que deseja incluir e as mudanças que deverão ser implementadas, e uma segunda versão é entregue ao cliente que realiza mais feedbacks até que o projeto esteja completo. São realizadas versões intermediárias até que o cliente aceite a validação e somente com isso a versão final do software é entregue ao cliente.

9. ENGENHARIA DE REQUISITOS

É uma área da engenharia de software que se refere especificamente do levantamento de requisitos do software. O cliente possui necessidades e através dos requisitos é possível identificar como elas podem ser resolvidas. É conveniente que os requisitos sigam um padrão de maneira ampla e assim atender plenamente o que o cliente precisa.

9.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

[RF 01] – AUXILIAR NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

O sistema provê meios de diminuir a falta de interesse por parte dos alunos e auxiliar os professores na preparação das aulas disponibilizando aulas lúdicas. O aplicativo contém uma função para os alunos e professores conseguirem acessar o sistema baseado na senha e login cadastrados. Ao acessar o sistema através do botão iniciar os professores têm a possibilidade de inserir perguntas que podem ser respondidas na sala de aula pelos alunos. Os indivíduos podem acessar o sistema para estudar diferentes matérias seja para o Enem, escola ou provas que possuem conteúdos gerais. Com o botão sair o usuário pode voltar para o início do sistema e se desejar fazer o login novamente deve inserir o nome de usuário e a senha. Para que os usuários utilizem o Study and Play com segurança, na parte de cadastro eles deverão realizar o registro do e-mail e fazer a elaboração de uma senha.

[RF 02] – BIBLIOTECA

O sistema possui uma biblioteca com exercícios de diferentes matérias, o indivíduo pode acessar e escolher o assunto desejado para estudar e também acessar as imagens na própria ferramenta para auxiliar nos exercícios propostos.

[RF 03] – QUESTIONÁRIOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

O sistema possui questões que se apresentam de forma aleatória, dado que, a cada nova entrada no sistema o usuário pode visualizar perguntas diferentes contribuindo para um aprendizado dinâmico. No final é exibido para o indivíduo a quantidade de erros e acertos que ele possui, com isso, é possível obter um discernimento sobre o próprio avanço no conhecimento individual.

9.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

[RNF 01] – NORMAS DE PRIVACIDADE

Descrição: O sistema dispõe de normas de privacidade, tal como senhas e dados pessoais não serão divulgados. O sistema foi desenvolvido usando a linguagem Java através do ambiente integrado de desenvolvimento Eclipse. Somente usuários autorizados e que possuem cadastro deverão acessar o conteúdo do software.

Prioridade: Importante

[RNF 02] – INTERFACE AMIGÁVEL

Descrição: A usabilidade do sistema deve ser de fácil aprendizagem, sendo assim um software amigável e de fácil utilização. O software desenvolvido deve conter menu inicial e botões de sair e voltar para facilitar a utilização do sistema pelo usuário.

Prioridade: Importante

[RNF 03] – TEMPO DE RESPOSTA

Descrição: O sistema deve conter um tempo de resposta de no máximo 10 segundos. O tempo de reinício após a ocorrência de alguma falha é de 4 horas, com no máximo 1 dia para retornar ao funcionamento normal.

Prioridade: Importante

[RNF 04] – PÁGINA DE AJUDA

Descrição: O sistema deve possuir uma página de ajuda para auxiliar na navegação de usuários que tem alguma dúvida sobre a utilização da plataforma, é importante também conter um e-mail para contato e WhatsApp, com isso, as dúvidas podem ser resolvidas com maior rapidez.

Prioridade: Desejável

[RNF 05] – BACKUP

Descrição: O sistema deve realizar backups para recuperar os dados perdidos de forma imediata, o mesmo pode ser realizado em um determinado tempo definido pelo usuário.

Prioridade: Desejável

10. CONCLUSÃO

Portanto, ao analisar os gráficos disponibilizados pelas entrevistas de 69 alunos e 45 professores através do Google Forms e a proposta de criação da ferramenta, as possibilidades de melhorar o aprendizado de indivíduos de diferentes idades aumentam, causando um impacto positivo e representam um crescimento nos interesses e da procura do conhecimento enquanto interage com o aplicativo desenvolvido, além de aumentar nas notas referentes a avaliações dos conteúdos disponibilizados pela ferramenta, devido a conclusão da análise dos gráficos, que demonstra a grande maioria se interessando pelo uso do aplicativo de jogos para o estudo das disciplinas desejadas.

Além disso, foi possível concluir que o ensino tradicional não é suficiente para o desenvolvimento dos estudantes, a ferramenta Study and Play possibilita que a aprendizagem seja mais dinâmica utilizando estratégias da gamificação, visto que, foi comprovado que ela aumenta o desempenho dos estudantes. Com base nos gráficos foi possível concluir que 69,6% dos entrevistados possuem interesse em utilizar ferramentas alternativas para complementar os estudos.

AGRADECIMENTOS

Inicialmente ao professor mestre orientador Wilson Lourenço, uma vez que, ele transpôs para os alunos a sua experiência com artigos científicos e auxiliou os componentes do grupo em cada etapa do projeto durante as aulas de Projeto Integrador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em prosseguimento, a Faculdade Tecnológica de Ferraz de Vasconcelos, em razão de, com base nas disciplinas de Engenharia de Software e Programação Orientada a Objetos, os integrantes do grupo conseguiram produzir um software que contém planejamento, ciclo de vida, pesquisa de viabilidade e requisitos, em vista disso, as disciplinas em questão foram importantes para a realização de uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento das aulas para os professores e a aprendizagem de alunos.

REFERÊNCIAS

- Devmedia, Ciclos de vida do software; Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/ciclos-de-vida-do-software/21099>> Acesso em: 26/09/19
- BAUM, C.; MARASCHIN, C. Level up! desenvolvimento cognitivo, aprendizagem enativa e videogames. *Psicologia e Sociedade*, v. 29, n. 1, p. 1–11, 2017.
- FANTIN, M. Children and games in the school: between landscapes and practices. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, v. 13, n. 1, p. 195–208, 2015.
- FLEURY, A.; NAKANO, D.; CORDEIRO, J. H. D. O. Mapeamento da Indústria Brasileira e Global de Jogos Digitais. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), p. 1–266, 2014.
- GOLDEMBERG, J. O repensar da educação no Brasil. *Estudos Avançados*, v. 7, n. 18, p. 65–137, 1993.
- SANDE, D.; SANDE, D. Uso Do Kahoot Como Ferramenta De Avaliação E Ensino-Aprendizagem No Ensino De Microbiologia Industrial. *Holos*, v. 1, p. 170–179, 2018.
- SILVA, J. B. DA et al. Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 41, n. 4, 18 abr. 2019.
- TORRES, V. Professores e os jogos digitais: um olhar sobre as possibilidades pedagógicas destas mídias. Número temático: Metodologias de pesquisa em ciências sociais e humanas. *A Cor das Letras — UEFS*, n. 14, 2013, p. 163–176, 2010.
- Sinprogoias, Lógica de games, que combina desafios com recompensas, ganha espaço em escola de vários países; Disponível em: <<https://sinprogoias.org.br/logica-de-games-que-combina-desafios-com-recompensas-ganha-espaco-em-escolas-de-varios-paises/>> Acesso em: 26/09/2019